

RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORTALEZAS TRASCENDENTALES EN PERSONAS DE VIDA CONSAGRADA

*Personality traits and transcendental strengths
in people of consecrated religious life*

ANA G. SALAS-CONTRERAS

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

Email: anagsc@hotmail.com

Admisión: 08-07-2021
Aceptación: 25-07-2022

RESUMEN

Esta investigación estuvo orientada a determinar la relación entre los rasgos de personalidad y fortalezas trascendentales en personas de vida consagrada. Sustentada en la teoría de Cattell (1980) y Peterson y Seligman (2004), dicha investigación fue de tipo descriptiva-correlacional, en función de un diseño no experimental transeccional. La muestra estuvo caracterizada por 149 personas de vida consagrada en sus diferentes etapas, ubicados entre Mérida, Distrito Capital, Táchira y Zulia, seleccionados por un muestreo no probabilístico accidental. Se utilizó el instrumento de 16PF de Cattell, y la subescala de la virtud trascendencia de Rojas y Feldman (2010). Los resultados mostraron características asociadas a los factores M+ y O+ así como A-, C-, F-, H-, I-, N- y Q3-, poseen también en alta medida fortalezas trascendentales, y existen diferencias significativas entre género en los factores (A, E, H, N), en la esperanza y en el factor B entre edad y tiempo de vida consagrada, además se observó una correlación perfecta y positiva entre el factor C y la virtud de trascendencia.

PALABRAS CLAVE: Rasgos de personalidad, 16PF, Trascendencia, Vida Consagrada

ABSTRACT

This research aimed to determine the relationship between personality traits and transcendental strengths in people of consecrated life. Based on the theory of Cattell (1980) and Peterson and Seligman (2004), this research was descriptive-correlational, based on a non-experimental transeccional design. The sample was characterized by 149 persons of consecrated life in its different stages, located in Mérida, Distrito Capital, Táchira and Zulia, selected by an accidental non-probabilistic sampling. This was done using Cattell's 16PF instrument and the subscale of the transcendence virtue of Rojas and Feldman (2010). The results showed characteristics associated with the factors M+ and O+ as well as A-, C-, F-, H-, I-, N- and Q3-, they also possess transcendental strengths to a high degree, and there are significant differences between genders in the factors (A, E, H, N), in hope and in factor B between age and time of consecrated life. In addition, a perfect and positive correlation was observed between factor C and the virtue of transcendence.

KEY WORDS: Personality traits, 16PF, Transcendence, Consecrated religious Life

CÓMO CITAR EL ARTÍCULO: Salas-Contreras, A. (2023). Rasgos de personalidad y fortalezas trascendentales en personas de vida consagrada. *Sistemas Humanos*, 3(1), 8-22.